

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336006>

УДК 681.828

СИНТЕЗАТОРЫ. МЕТОДЫ СИНТЕЗА ЗВУКА

Н.С. Ананьин,

студент 4 курса, напр. «Радиотехника»

Б.М. Штейн,

к.п.н., доц. кафедры АСиТ,

СПбГИКиТ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: Современные музыкальные инструменты предлагают широкие возможности для работы с написанием музыки в различных жанрах. Устройство того или иного инструмента напрямую влияет на его качество и характеристики. В статье рассмотрены методы синтеза звука, которые применяются в различных синтезаторах. Целью работы является краткий обзор всех имеющихся технологий синтеза. По предоставленным материалам можно будет проанализировать текущие возможности синтезаторов, выявить достоинства и недостатки аналогового и цифрового устройства.

Ключевые слова: синтезатор, аналоговый, цифровой, фильтр, модуляция, обработка, устройство, сигналы, колебания, синусоида, семпл

SYNTHESIZATORS. SOUND SYNTHESIS METHODS

N.S. Ananin,

4th year student, direction "Radio Engineering"

B.M. Shtein,

Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor of the department

of AS&T,

SPbGIKIT,

St. Petersburg

Annotation: Modern musical instruments offer ample opportunities for working with writing music in various genres. The device of this or that tool directly affects its quality and characteristics. The article discusses sound synthesis methods that are used in various synthesizers. The purpose of this work is a brief review of all available synthesis technologies. Based on the materials provided, it will be possible to analyze the current capabilities of synthesizers, to identify the advantages and disadvantages of analog and digital devices.

Keywords: synthesizer, analog, digital, filter, modulation, processing, device, signals, oscillations, sinusoid, sample

История синтезаторов начинается с опытов немецкого физика Германа Гельмгольца в 80-е годы 19 века, а именно синтезатора Фурье. Инструмент представлял из себя 10 электрически возбудимых камертонов, расположенных рядом с отверстием резонатора. Камертоны были настроены на частоту резонатора, при нажатии на клавишу заглушка резонатора отклонялась от отверстия и появлялся звук. Следующим устройством можно назвать музыкальный телеграф от Элиши Грей в 1876 году и телармониум Тадеуша Кехилла в 1906 году. Первым и значимым электромузыкальным инструментом можно считать Терменвокс, изобретенный Львом Терменом в 1918 году. Терменвокс представляет из себя колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки, соединённый проводниками. Звуковые колебания возникали при подаче напряжения, управление осуществлялось изменением положения рук относительно двух соответствующих антенн (вертикальная антенна отвечала за высоту звука, а горизонтальная за громкость), что меняло ёмкость электромагнитного поля.

К другим интересным отечественным синтезаторам первопроходцам можно отнести АНС, созданный Евгением Мурзиным в 1958 году. Своё название АНС получил в честь русского композитора Александра Николаевича Скрябина. Данное устройство было полифоническим и в нём применялся способ фотооптической звукозаписи – звуки синтезировались из искусственных изображений звуковых волн. Можно долго перечислять всех изобретателей 20-го

века, но основная мысль заключается в том, что эксперименты со звуком и электронными инструментами поспособствовали бурному развитию музыкальной индустрии [1, 2, с. 26-27].

Синтезаторы можно поделить на две основные категории: цифровые и аналоговые. Основные отличия приведены в таблице 1 [2, с. 31].

Таблица 1 – Сравнение аналоговых и цифровых синтезаторов [2]

Аналоговые	Цифровые
Звуковой сигнал создается посредством физических процессов.	Звуковой сигнал формируется посредством прямого цифрового синтеза.
Качество звукового сигнала может быть выше, т.к. звук проходит реальные физические процессы.	Качество звукового сигнала наоборот может быть ниже, т.к. звук эмулирует реальные физические процессы.
Крупногабаритные или модульные синтезаторы занимают место в пространстве.	Множество цифровых синтезаторов может быть представлено в виде компьютерного ПО. Количество банков звуков будет зависеть от объёма накопителя.

Аналоговый синтезатор создает звук с помощью элементов электронной схемы: резисторов, конденсаторов, транзисторов и интегральных схем. При наблюдении выходного сигнала аналогового синтезатора с помощью осциллографа, видно, что форма сигнала напряжения непрерывна, в отличие от характерного ступенчатого вида источника цифрового сигнала. Это одна из характеристик, придающих аналоговым синтезаторам «теплое, жирное и ламповое» звучание [3, с. 2].

Рисунок 1 – Непрерывный сигнал по сравнению с дискретно ступенчатым цифровым сигналом [3, с. 2]

Также можно сказать, что цифровой сигнал — это дискретная выборка аналогового сигнала в течение определенного периода времени [4].

При синтезе звука, выделяют несколько типов:

1. Аддитивный – тип, при котором суммируются гармонические (синусоидальные) колебания с различными частотами и амплитудами. С помощью суммирования колебаний можно получить любой тембр. К разновидностям данного типа синтеза относят регистровый синтез, при котором исходные колебания имеют более сложную форму, например пилообразную или прямоугольную. К достоинствам такого типа можно отнести гибкость при настройке осцилляторов (каждый генератор регулируется независимо от другого), к недостаткам - необходимость большого количества генераторов для создания звуков сложной структуры.

2. Субтрактивный (вычитающий) – в спектре первоначального колебания изменяются соотношения между отдельными составляющими, благодаря чему создается новый тембр. Частоты, которые соответствуют нотам – формируются в первую очередь. Первоначальное колебание как правило должно иметь как можно большее количество спектральных составляющих. В качестве исходных сигналов, помимо синусоиды, обычно используются меандр (прямоугольный, square), пилообразный (saw) — прямой и обратный, и треугольный (triangle), прямоугольный сигнал с переменной скважностью (отношением всего периода к

положительному полупериоду), а также различные виды шумов (случайных периодических колебаний). Необходимый тембр формируется с помощью частотных фильтров из первоначального сложного сигнала. При этом используются управляемые фильтры:

- резонансный (полосовой) — с изменяемым положением и шириной полосы пропускания (band);
- фильтр нижних частот (ФНЧ) с изменяемой частотой среза (cutoff);
- фильтр верхних частот (ФВЧ), также с изменяемой частотой среза.

Для каждого фильтра также регулируется добротность (Q) — крутизна подъема или спада на резонансной частоте. Типичным для субтрактивного синтеза является также использование модуляции. Принцип модуляции состоит в использовании низкочастотной огибающей, т.е. сигнала, частота которого ниже порога восприятия (модулирующая волна) для изменения значения, например, амплитуды модулируемого сигнала (несущая волна).

3. Семплирование – синтез, в котором используют уже ранее записанные натуральные звуки, в том числе звуки живых инструментов. Устройства, которые способны записывать сигналы на микрофон и на их основе создавать собственные патчи (банки звуков), называются семплерами. Существует также множество инструментов, использующих семплирование, как тип синтеза, но не имеющих функции записи семплов. Такие устройства часто называют «ромплерами» — от ROM (Read Only Memory). При этом, ромплер не смешивает и не записывает музыку, он ее всего лишь производит [5]. Современный семплер будет использоваться скорее в качестве MIDI плагина, который использует несколько семплов, передающих силу нажатия динамику, скорость. Всё это применяется для создания наиболее живого звучания. Семплы могут разбиваться по стадиям ADSR — отдельно атака и спад, отдельно sustain и отдельно затухание (release). Изменять звучание исходного семпла до неузнаваемости помогают модули осцилляторов и фильтров. Наиболее распространенные технологии семплирования, которые работают с короткими отрезками исходных семплов: таблично-волновой синтез (Wavetable Synthesis), линейно-арифметический

синтез (Linear Arithmetic Synthesis) и гранулярный синтез (Granular synthesis).

4. Линейно-арифметический синтез – синтез, при котором формирование звука происходит путем совмещения семплированной атаки с генерируемой остальной частью сигнала. Этот метод появился в 80-е годы 20 века, когда полупроводниковая память стоила очень дорого. Суть данного типа синтеза заключалась в удешевлении стоимости инструмента, поскольку необходимые для хранения объёмы памяти в музыкальных инструментах составляли значительную часть. В память синтезатора помещалась самая сложная для синтезирования любого звука часть – атака, при этом атака составляет короткий отрывок семпла и не занимает много памяти. Остальная составляющая тембра генерировалась стандартными средствами синтеза. Волновая форма воспроизводилась из памяти инструмента, далее поступала на генератор. Длина звука напрямую зависела от продолжительности семпла. При этом, сложный тембр также подвергался всем последующим этапам синтеза, а именно фильтрации, обработке процессорами эффектов и так далее. Первым инструментом, использующий этот метод синтеза был Roland D-50, в котором предусмотрен порт для подключения карты памяти с дополнительными звуками:

Рисунок 2 – Инструкция подключения карты памяти [6, с. 11]

5. Гранулярный синтез – синтез, основанный на воспроизведении коротких отрезков семплов (от 1 до 50 мс). Отрезки имеют множество параметров, воспроизводятся с разными скоростями, фазами, изменениями громкости, частоты, а также могут накладываться друг на друга. Вместо простых синусоид, пилообразных, прямоугольных и других колебаний, используются сложные волноформы.

6. FM-синтез (Frequency Modulation, FM-synthesis) – в этом типе с помощью воздействия одной простой синусоидальной волны (модулирующего сигнала) на частоту другой волны (несущего сигнала) формируется звуковое колебание. Спектрально богатых и сложных звуков легче добиться при частотной модуляции, нежели при других методах синтеза. К недостаткам синтеза можно отнести невозможность воспроизведения живых звуков акустических инструментов. В отличие от LFO, FM-синтез имеет частоту звукового диапазона, это означает что он изменяет не амплитуду или частоту, а спектральный состав сигнала. Осцилляторов в синтезаторе может быть несколько, каждый из них можно комбинировать друг с другом и добиваться множества различных звуков.

7. PD-синтез (Phase-Distortion synthesis) – за основу берется простая волновая форма – синусоида, на которую оказывается модуляция фазы по определённому правилу:

Рисунок 2 – Исходная волновая форма и её фаза [7]

Рисунок 3 – Синусоида с немного искаженной фазой [7]

Рисунок 4 – Синусоида с сильно искажённой фазой [7]

Синусоиду можно деформировать практически до пилообразного колебания, а тембр существенно зависит от формы звукового колебания.

8. Физическое моделирование – в некоторых современных синтезаторах данный способ генерации звука используется как единственный или дополнительный. Для генерации звука используют математическую модель звукообразования реальных музыкальных инструментов. Получившиеся волновые формы конвертируются в звук с помощью импульсно-кодовой и сигма-дельта модуляции.

9. Векторный синтез - построен на динамическом смешивании нескольких аудиосигналов для получения более богатых и сложных тембров. Не является самостоятельным видом синтеза, это скорее технология динамического управления тембром — «морфинга» между несколькими сигналами. В перечисленных инструментах морфинг осуществляется между четырьмя различными тембрами с помощью джойстика, или программно — с использованием LFO или EG. Крайние точки по горизонтальной и вертикальной осям соответствуют определенным тембрам, обозначаемые обычно как А, В, С и D, и передвигая джойстик внутри обозначенной матрицы, можно смешивать эти тембры в различных пропорциях.

10. Формантный синтез (Formant Shaping Synthesis) — основан на формантах, т.е. на воссоздании в спектре звука акустических резонансов, формирующихся из групп обертонов. Сам синтез представляет собой аналог речевого аппарата человека. При возможности анализа спектра всевозможных фонем, появляется возможность воспроизводить их искусственным образом, иными словами – синтезировать. Сигнал кодируется в пункте приема и раскодируется по обратному алгоритму в пункте приема. Полного сходства с исходным сигналом не будет, тем не менее на слух можно будет разобрать какая именно информация синтезируется. Каждая фонема содержит в себе несколько формант. Если вокодер создаёт много формант, качество передаваемой информации увеличивается, если мало, то качество, наоборот, падает. Вне зависимости от высоты извлекаемой ноты, частоты для каждой конкретной фонемы не изменяются. Например, форманты гласной «о» появляются на частотах 275, 850, 2400 герц, форманты «а» — на частотах 575, 900, 2450 герц, и так далее. Для формирования фонем совершенно необязательно иметь источник речи в виде человека. Можно просто создать резонансы на нужных частотах для придания звуку соответствующей фонемной окраски. Функция выделения резонансов возлагается на специальные формантные фильтры, работающие по тому

же принципу, что и человеческая носоглотка, однако уже не механическим способом, а электронным.

11. Аналоговое моделирование (Analog Modeling Synthesis) – имитация аналогового синтеза в цифровой среде с помощью процессора обработки сигнала (DSP — Digital Signal Processor). Звук формируется по тому же принципу, что и при традиционном аналоговом синтезе, органы управления расположены по «модульной» схеме. Элементы управления на устройствах с аналоговым моделированием такие же, как и на обычных аналоговых инструментах. Другими словами, можно сказать, что это тип моделирования используется в цифровых виртуальных синтезаторах – VST (Virtual Instruments) плагинах [7].

Преимущества синтезаторов аналогового моделирования:

- отсутствие необходимости постоянной подстройки, другими словами, стабильность строя;
- сохранения большого количества звуков в памяти;
- большой объём полифонии;
- визуализация настроек;
- работа с MIDI протоколом, т.е. работа с компьютерными программами и MIDI контроллерами;
- возможность подключения средств модуляции и обработки сигнала;
- отсутствие механических или аналоговых элементов, что повышает стабильность и надёжность в работе;
- дешевизна производства в сравнении с аналоговыми устройствами;
- удобство транспортировки и малые габариты, т.к. все инструменты как правило помещаются в один персональный компьютер.

Преимущества аналоговых инструментов:

- более «живой» звук в сравнении с цифровыми инструментами, где математически точный звук;
- огромный частотный и динамический диапазон;
- несмотря на надёжность цифровых инструментов, аналоговые устройства более просты и дешевы в ремонте, в то время как цифра чаще всего требует покупки нового устройства в случае выхода из строя;
- среди профессиональных музыкантов аналоговые синтезаторы представляют большую ценность [8].

В популярных жанрах современной музыки, преимущественно в репе и электронной музыке, большая часть композиции может быть построена на VST инструментах. В реальных условиях это позволяет сэкономить на помещении для записи, т.к. подойдёт небольшая изолированная комната для записи голоса (если он вообще необходим для трека) и минимальный комплект оборудования – студийные мониторы или наушники, микрофон, звуковая карта и компьютер. С одной стороны кажется, что удобство использования цифровых музыкальных инструментов полностью вытеснит с рынка аналоговые и живые инструменты, но опять же, цифра не подходит для всех жанров музыки и полностью синтезировать живое звучание реальных инструментов невозможно. В итоге можно сделать вывод о том, что один способ обработки звука дополняет другой, но ни в коем случае не заменяет. Каждый год на рынке продолжают появляться новые аналоговые синтезаторы, это могут быть перевыпущенные знакомые модели или усовершенствованные старые серии. Компьютерное ПО также продолжает развиваться и предлагать всё большие возможности по работе с музыкальными плагинами, например в виде самостоятельного отдельного софта или работе с физическими контроллерами.

Список литературы

- [1] Терменвокс и АНС. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dynatone.ru/istoriya-sintezatorov>. (дата обращения: 31.10.2022).
- [2] История синтезаторов. Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции «Инновационные идеи молодых исследователей», Уфа: НИЦ Вестник науки, 2022 132 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://perviy-vestnik.ru/wp-content/uploads/2022/05/2022-K-286-04_22.pdf. (дата обращения: 31.10.2022).
- [3] Уилсон Рэй Создание аналогового синтезатора. / Рэй Уилсон – Канада: Maker Media, 2013. 168 с.
- [4] Взаимосвязь между Аналоговым сигналом и Цифровым сигналом. [Электронный ресурс]. – URL: <https://raznisa.ru/raznica-mezhdu-analogovym-signalom-i-cifrovym-signalom/?ysclid=I9vdtx02if242196504>. (дата обращения: 31.10.2022).

[5] Ромплер [Электронный ресурс]. – URL: <https://trans-m-radio.com/instrumentals/rompler-rompler>. (дата обращения: 31.10.2022).

[6] Мануал Roland D-50. Осака, Япония: Roland Corporation - 124 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.manualspdf.ru/roland/d-50/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F?p=2>. (дата обращения: 31.10.2022).

[7] Методы синтеза звука. [Электронный ресурс]. – URL: <https://digitalmusicacademy.ru/lesson-synthesis-fundamentals>. (дата обращения: 31.10.2022).

[8] Знакомство с синтезаторами и их отличия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mmag.ru/info/stati/1141-znakomstvo-s-sintezatorami-i-ikh-otlichiya.html?ysclid=193bbzaeod172004994>. (дата обращения: 31.10.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Theremin and ANS. [Electronic resource]. – URL: <https://dynatone.ru/istoriya-sintezatorov>. (date of access: 31.10.2022).

[2] History of synthesizers. Collection of scientific articles based on the materials of the International Scientific and Practical Conference "Innovative Ideas of Young Researchers", Ufa: Scientific Research Center Vestnik Nauki, 2022 132 p. [Electronic resource]. – URL: https://perviy-vestnik.ru/wp-content/uploads/2022/05/2022-K-286-04_22.pdf. (date of access: 31.10.2022).

[3] Wilson Ray The creation of the analog synthesizer. / Ray Wilson - Canada: Maker Media, 2013. 168 p.

[4] Relationship between Analog signal and Digital signal. [Electronic resource]. – URL: <https://raznisa.ru/raznica-mezhdu-analogovym-signalom-i-cifrovym-signalom/?ysclid=19vdtx02if242196504>. (date of access: 31.10.2022).

[5] Rompler [Electronic resource]. – URL: <https://trans-m-radio.com/instrumentals/rompler-rompler>. (date of access: 31.10.2022).

[6] Roland D-50 manual. Osaka, Japan: Roland Corporation - 124 с. [Electronic resource]. – URL: <https://www.manualspdf.ru/roland/d-50/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F?p=2>. (date of access: 31.10.2022).

[7] Sound synthesis methods. [Electronic resource]. – URL: <https://digitalmusicacademy.ru/lesson-synthesis-fundamentals>. (date of access: 31.10.2022).

[8] Acquaintance with synthesizers and their differences. [Electronic resource]. – URL: <https://mmag.ru/info/stati/1141-znakomstvo-s-sintezatorami-i-ikh-otlichiya.html?ysclid=193bbzaeod172004994>. (date of access: 31.10.2022).

© Н.С. Ананьин, Б.М. Штейн, 2022

Поступила в редакцию 26.10.2022

Принята к публикации 03.11.2022

Для цитирования:

Ананьин Н.С., Штейн Б.М. Синтезаторы. Методы синтеза звука // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). С. 40-52. URL: <https://ip-journal.ru/>